

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI

«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI
ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANTIRISH
YO‘NALISHLARI»

MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYA MATERIALLARI

TO‘PLAMI

(IV QISM)

SAMARQAND

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

TAMBOV DAVLAT UNIVERSITETI

QARSHI MUXANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI

**«IPAK YO‘LI» TURIZM VA MADANIY MEROS
XALQARO UNIVERSITETI**

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI**

**«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI
ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANTIRISH
YO‘NALISHLARI»**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI TO‘PLAMI

(IV QISM)

2026-yil 20-21-fevral kunlari

SAMARQAND – 2026

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»**

**САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**“НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
ЗЕЛЕННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ”**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

(ЧАСТЬ IV)

(20-21-февраль 2026-г.)

САМАРКАНД – 2026

UO‘K: 338.2:004(082)

I-52

KBK: 65.7

Xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlantirish yo‘nalishlari /xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (IV qism). 2026 йил 20-21-fevral kunlari. Samarqand, SamISI, 2026. – 330 bet.

Nashr uchun mas‘ul:

M.Q.Pardayev – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi rahbari:

M.E.Po‘latov – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi a‘zolari:

M.M.Muxammedov – iqtisod fanlari doktori, professor,

J.R.Zaynalov – iqtisod fanlari doktori, professor,

I.S.Tuxliev – iqtisod fanlari doktori, professor,

O.Murtazaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

R.X.Ergashev – iqtisod fanlari doktori, professor,

V.I.Abdukarimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

N.A.Ibragimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

K.B.Urazov – iqtisod fanlari doktori, professor,

Q.J.Mirzaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.Eshtaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

S.N.Tashnazarov – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.N.Xoliqulov – iqtisod fanlari nomzodi, professor,

D.H.Xolmamatov – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

Sahifalovchi: Firdavs O‘roqov

An‘anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida xizmatlar sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida barqaror rivojlantirish muammolari va ularning yechimlari, sohaning alohida tarmoqlari samaradorligini oshirish istiqbollariга oid masalalar yoritilgan barqaror iqtisodiy rivojlanish va xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida jadal rivojlantirishning nazariy va metodologik muammolari va ularni hal qilishning strategik yo‘nalishlari, kambag‘allikni qisqartirish, aholi bandligi, farovonligi, yashash darajasi va sifatini oshirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirish jarayonida marketing va menejment imkoniyatlarini takomillashtirish masalalari, xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirishda investisiyalarni jalb qilish va moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirishda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit muammolarini bartaraf qilish masalalari, xizmat ko‘rsatish sohasini yashil va innovatsion iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish muammolarini hal qilishga qaratilgan ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqola va tezislar o‘rin olgan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas‘ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to‘g‘ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9910-225-40-6

© SamISI, 2026 y.

Adabiyotlar:

1. Hull J. Risk Management and Financial Institutions. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2018. – 760 p.
2. Jorion P. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. – New York: McGraw-Hill, 2007. – 592 p.

Shirin Usmonova – tayanch doktorant, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali,

Zarif Axrorov – kafedra mudiri, i.f.d., professor v.b., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali

TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH VA ELEKTRON BANK XIZMATLARINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklari faoliyatida raqamli transformatsiya jarayonlari, zamonaviy IT-texnologiyalarning (Big Data, bulutli texnologiyalar, blockchain, mobil banking va boshqalar) joriy etilishi hamda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish tendensiyalari tahlil qilingan. Shuningdek, bank xizmatlarini raqamlashtirishning raqobatbardoshlikka, komission daromadlar hajmiga va mijozlar bazasining kengayishiga ta'siri yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Raqamli transformatsiya, tijorat banklari, masofaviy bank xizmatlari, mobil banking, internet banking.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы цифровой трансформации в деятельности коммерческих банков, внедрение современных IT-технологий (Big Data, облачные технологии, blockchain, мобильный банкинг и др.), а также тенденции развития дистанционных банковских услуг. Кроме того, освещено влияние цифровизации банковских услуг на конкурентоспособность банков, объем комиссионных доходов и расширение клиентской базы.

Ключевые слова: цифровая трансформация, коммерческие банки, дистанционные банковские услуги, мобильный банкинг, интернет-банкинг.

Abstract: This article analyzes the processes of digital transformation in commercial banks, the implementation of modern IT technologies (Big Data, cloud technologies, blockchain, mobile banking, etc.), and the development trends of remote banking services. It also highlights the impact of digitalization of banking services on competitiveness, commission income, and the expansion of the customer base.

Keywords: digital transformation, commercial banks, remote banking services, mobile banking, internet banking.

Raqamli transformatsiya bank xizmatlarini ko‘rsatishning yangi usullarini joriy qilinishini nazarda tutadi. Banklar filiallari soni kamayadi, ko‘plab xizmatlar onlayn usuliga o‘tkaziladi. Hozirgi paytda banklar uchun raqamlashtirish shunchaki rivojlanishning bir yo‘li emas, balki chetlab o‘tib bo‘lmaydigan bir jarayon bo‘lib qoldi, chunki bugungi kunda iqtisodiyotning har bir tarmog‘i raqamlashtirilmoqda, banklar bundan mustasno emas. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, mobil banking onlayn bankingga qaraganda ikki barobar tez rivojlanayapti.

Jahon iqtisodiyotida tijorat banklari faoliyatida oxirgi 10 yilda quyidagi IT-texnologiyalari rivojlanmoqda:

1. Big Data (Katta ma’lumotlar) texnologiyalarining rivojlanishi qarz oluvchining arizasini tez muddatlarda ko‘rib chiqish va mijozning to‘lovga layoqatliligini tahlil qilishda vaqtni sezilarli darajada tejashga erishadi. Tijorat banklari plastik kartalar bilan amalga oshiriladigan har xil noqonuniy xatti-harakatlarning oldini olish hamda mijozlar bilan ishlashda risk-menejmentni rivojlantirish nuqtai-nazaridan ushbu texnologiyalarni rivojlantirishdan manfaatdor.

2. Bulutli texnologiyalar (Cloud computing) kiruvchi ma’lumotlarni qayta ishlash va tasniflash instrumenti bo‘lib hisoblanadi. Ushbu texnologiyalar rasmiy dasturiy ta’minot, litsenziyalangan texnik vositalarni o‘z ichiga oladi.

3. Moddiy predmetlar hisoblash tarmog‘ida Internet predmetlarning paydo bo‘lishi yangilik bo‘lib hisoblanadi (masalan, smart watches). Bu yangilik bank ishtirokilariga o‘z mijozlarining talablarini o‘rganib, shundan kelib chiqqan holda ularga alohida xizmatlar taklif qilish imkonini beradi. Bu o‘z navbatida bankning brendini ko‘tarishga, mijozlarning bankka sodiq qolishlariga olib keladi.

4. BlockChain texnologiyalari raqamli iqtisodiyotning asosi bo‘lib hisoblanadi, uning bazasida virtual pul birligi Bitcoin qurilgan. BlockChaining kiritilishi bir tomondan, virtual valyutalarning ishonchliligini davlat darajasida oshirilishini ko‘zda tutsa, ikkinchi tomondan, markazlashmagan kriptomamlakat g‘oyasini ilgari suradi.

5. Elektron to‘lov tizimlari, mobil ilovalar va elektron hamyonlar aholi turmush tarzida ommalashib bormoqda. Ushbu tizimlarning yaxshi ishlashi tijorat bankining raqobatbardoshligini mustahkamlaydi.

6. Agile-technologies mohiyati interaktiv qurilmalarni ishlatishga mo‘ljallangan dasturiy ta’minotni ishlab chiqishni nazarda tutadi. Har bir bosqichda yangi dasturiy ta’minotga oid mahsulot testdan o‘tkaziladi, keyinchalik mijozlar talabidan kelib chiqib mikrodarajada va mamlakat joriy holatidan kelib chiqib makrodarajada moslashtiriladi. Agiletechnologies tijorat banklariga joriy qilinishi bankning raqobatbardoshligini saqlashga, yangi mahsulotlarni amaliyotga o‘z vaqtida joriy qilishga yordam beradi [2].

Raqamli transformatsiya yuzaga kelishining uch asosiy tashqi omillarini sanab o‘tish mumkin:

1. Internet paydo bo‘lishi bilan vujudga kelgan raqamli texnologiyalar (smartfon, bulutli texnologiya, onlayn to‘lov tizimlari, kriptovalyuta).

2. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan elektron tijoratda kuchli raqobatning yuzaga kelishi. Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google kabi raqamli texnologiyalarga asoslangan kompaniyalarning daromadi juda keskin oshib ketishi buning isbotidir.

3. Bank mijozlarining xohishlari moliyaviy tashkilotlarning raqamli transformatsiyasiga muvofiq ravishda o‘zgardi. Bugungi kunda mijozlar raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar orqali yanada kengroq axborotga ega bo‘lmoqdalar va tanlash imkoniyati kengaydi. Agar moliyaviy tashkilotlar va

banklar xaridorlarning talablariga o‘z vaqtida javob bera olmasa, o‘z mijozlarini yo‘qotib qo‘yishadi [1].

Bank faoliyatda operatsiyalardan olingan komission daromadlar ulushi va mutlaq soni, shuningdek xizmatlardan foydalanadigan faol mijozlar soni menejerlar faoliyatining samardorlik ko‘rsatkichlari sifatida qabul qilinadi. Internet-bankingni joriy etish va uni amalga oshiruvchi jamoani tashkil etish uchun loyiha xarajatlari odatda yangi formatdagi mijozlarga xizmat ko‘rsatishdan olingan komission daromad hisobiga qoplanmagan. Chunki mijozlar dastlab taqdim etilayotgan qulayliklarga ehtiyotkorlik bilan qarashdi va faol mijozlar soni sekin ortdi. Biroq bir necha yil o‘tib vaziyat o‘zgardi va mijozlar yuqori sifatli internet xizmatlariga ko‘proq e‘tibor berishi ma‘lum bo‘ldi.

Masofaviy bank xizmatlarini ko‘rsatishning samaradorligi quyidagi ko‘rsatkichlar orqali ifodalanadi:

- faol mijozlar soni (faol mijoz sifatida, odatda, bank xizmatidan bir chorakda kamida bir marta foydalangan –bitim tuzgan mijoz olinadi);
- masofaviy bank xizmatlaridan foydalanuvchi mijozlarning bankning umumiy mijozlar soni ulushi);
- masofaviy xizmatlardan olingan komission daromad.

Bank tizimi ko‘p hollarda konservativ tizim bo‘lib kelgan, bu tizimga kirish uchun nobank raqobatchilar uchun yuqori to‘siqlar mavjud bo‘lgan. Ammo bulutli, mobil, ijtimoiy va analitik texnologiyalarga asoslangan raqamli texnologiyalar bu to‘siqlarni ancha kamaytirishga erishdi. Bank tizimida innovatsiyalarni kuchaytirish maqsadida ko‘plab mamlakatlarning tartibga soluvchi organlari tizimda faoliyat olib borish uchun yengilliklarni joriy qilishdi. Natijada eski tizimdan farqli o‘laroq, to‘liq raqamli texnologiyalarga asoslangan moliyaviy tashkilotlar mijozlarning talablarini yangi va murakkab usullarda zudlik bilan qondirib, mijozlarini o‘zlariga qaratmoqdalar. Bularga misol qilib, elektron tijoratning yetakchilari – Yevropadagi Tesco, Osiyo-Tinch okeani hududida Rakuten va AQShda Walmart bank tizimiga kirib keldi. Hozirgi paytda dunyo bo‘ylab tadbirkorlar, hatto an‘anaviy banklarning o‘zlari ham to‘liq raqamli bank yoki neobanklar tashkil qilishmoqda. BankMobile, Number 26, Atom, ZenBanx and NuBank kabilar bunga misol bo‘la oladi. Ushbu neobanklarning umumlashtirib turuvchi yagona jihati ularning taklif qilayotgan xizmatlari raqamli texnologiyalarga asoslanganligidir [2].

2010-yillarning boshlarida jahonda moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar bozorida raqobatlashish uchun shunchaki internet saytlari, internet-banking va bankomatlar tizimining mavjudligi yetarli emasligi aniq bo‘ldi va bank faoliyati amaliyotida raqamli strategiya yoki masofaviy kanallarni rivojlantirish strategiyasi atamaları keng qo‘llana boshlandi.

An‘anaviy yondashuv bo‘yicha “Masofaviy bank xizmatlari” strategiyasi – bu bankning umumiy strategiyasida internet bank va bankomatlar tarmog‘iga xizmat ko‘rsatish va sotish uchun “muqobil” (filiallar tarmog‘iga nisbatan) kanal joyi berilgan bo‘lim hisoblaandi.

Bugungi kunda “masofaviy bank xizmatlari” strategiyasi iborasi o‘rniga “bankning elektron biznes strategiyasi” iborasi ko‘proq ishlatilmoqda. Ilgari bu jarayonlarning texnik va ekpluatatsion mohiyati, jumladan muntazam operatsiyalarni bajarish, xizmat funktsionalligini oshirish, mobil ilova ishlab chiqish va h.k.lar haqida ko‘proq gap ketar edi. Masofaviy bank xizmatlari ko‘pincha oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalar yoki savdo tarmog‘iga tegishli edi. Endilikda marketing birinchi o‘ringa chiqmoqda, onlayn marketing yordamida tarmoq orqali mijozlarni jalb etish, internet-banking va mobil ilovalar orqali bank mahsulotlarini sotish va xizmat ko‘rsatish, mijozlarga messenjerlar, e-mail, sms, ijtimoiy tarmoqlar orqali xizmat ko‘rsatish va ular bilan aloqa o‘rnatish kabi ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu strategiyaning asosiy jihatlari mijozlarning maqsadli segmentlari, bank resurslarini internetda, e-mail- va sms-aksiyalarda harakatlantirish vositalarini ishlab chiqish hisoblanadi.

Veb-saytlar, internet-banking, mobil ilovalar va bugungi kunda juda rivojlangan messenjerlar va ijtimoiy tarmoqlar, e-mail- va sms-aksiyalar mijoz bilan o‘zaro munosabatlarni birinchi o‘ringa qo‘ygan holda mijozlarni jalb qilish hamda mahsulot va xizmatlarni sotish vositalarining to‘plamiga aylanmoqda. Elektron biznes bo‘linmalari bank tarkibida mustaqil byudjetga ega bo‘lgan blok va bo‘linmalarga ajratilmoqda.

Adabiyotlar:

1. Peter C. Verhoef, et al., “Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda” Published in Journal of Business Research, November 2019.

2. Sharipova, N. (2020) The process of digital transformation in the activities of commercial banks and prospects for its application in uzbekistan, International Finance and Accounting: Vol. 2020: Iss. 3, Article 10. <https://uzjournals.edu.uz/interfnance/vol2020/iss3/10>.

F.O.O‘roqov – SamISI mustaqil izlanuvchisi

SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLİYALASHTIRISH MASALALARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimizda so‘nggi yillarda sog‘liqni saqlash tizimini moliyalashtirish sohasida bo‘layotgan o‘zgarishlar, ularni mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun qay darajada ahamiyatli ekanligi, shuningdek, aholi turmush darajasi va farovonligini oshirishdagi o‘rni to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: moliyalashtirish strategiyasi, davlat budjeti, tibbiy yordam hajmi, tibbiy xizmatlar sifati, litsenziya, tibbiy xizmatlar samaradorligi, moliyalashtirish tizimi.

Аннотация: В данной статье рассказывается об изменениях, происходящих в сфере финансирования системы здравоохранения в нашей стране в последние годы, о том, насколько они важны для экономики нашей страны, а также об их роли в повышении уровня жизни и благосостояния населения. - состав населения.

	MANAGEMENT CAPABILITIES IN THE PHARMACEUTICAL SERVICE SECTOR TO ENSURE SUSTAINABLE REGIONAL ECONOMIC GROWTH BASED ON THE PRINCIPLES OF GREEN AND INNOVATIVE ECONOMY	
N.I.Shermamatova	MEHMONXONA XIZMATLARIDA KADRLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASI	151
Хамзаев Азиз Хамзаевич	IDENTIFYING AND SATISFYING CUSTOMER NEEDS IN THE SERVICE SECTOR: A MODERN MARKETING PERSPECTIVE	154
Muxiddinov Mo‘minjon Shavqiddin o‘g‘li	ERKIN IQTISODIY ZONALARDA LOGISTIKA XIZMATLARINI BRENDLASH VA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH STRATEGIYASIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	157
Мусабаева Л.А., Мусабоев Р.А.	ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ БЫТОВЫХ УСЛУГ	160
Xoliqulov A.N., Xoliqulova D.T.	RESTORAN XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	165
V SHO‘BA. XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA INNOVASION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA INVESTISIYALARNI JALB QILISH VA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI		
Abduxakimov Ilhom Abduvohid o‘g‘li	TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BAHOLASH VA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	170
Shirin Usmonova Zarif Axrorov	TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH VA ELEKTRON BANK XIZMATLARINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	175
F.O.O‘roqov	SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISH MASALALARI	178
Fazliddinov Behruz Shuxrat o‘g‘li	KORXONA FOYDASINI SAMARALI BOSHQARISH ORQALI BYUDJET DAROMADLARINI OSHIRISH YO‘LLARI	183
Fattoyev O.G‘.	MAMLAKAT IQTISODIYOTINING	187

**«XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI YASHIL VA
INNOVATSION IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA
BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI»**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2026-yil 20-21-fevral kunlari

**“STAP-SEL” MChJ. nashriyoti.
Samarqand - 2026.**

ISBN: 978-9910-225-40-6

Tasdiqnona № 033337 (27.07.2022)
© “STAP-SEL” MChJ. nashriyoti,
Samarqand-2026

0070

**Qog‘oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog‘ozi.
“Times New Roman” garniturasini.
Nashr bosma tabog‘i 20,62
Buyurtma № 0009D/26. Adadi 25 nusxa**

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.